

YAKKAXON XONANDALIK IJROSIDA JO'RNAVOZ BILAN BADIY
HAMKORLIKNI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI

Tojiboyev Sardor O'ktam o'g'li

Madaniyatshunoslik va nomoddiy madaniy meros

ilmiy-tadqiqot instituti ilmiy xodimi

Annotatsiya. Mazkur maqolada yakkaxon xonandalik ijrosida jo'rnavoz bilan badiiy hamkorlikni shakllantirishning nazariy va amaliy jihatlari yoritilgan. Ijro jarayonida ovoz va cholg'u uyg'unligi, intonatsiya, ritm, tembr, musiqiy eshituv hamda sahna madaniyatining ahamiyati ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Shuningdek, jo'rnavoz bilan muntazam mashg'ulot olib borishning ijrochilik mahoratini rivojlantirishdagi o'rni hamda milliy ijrochilik an'analarini saqlash va takomillashtirish masalalari ko'rib chiqilgan. Tadqiqot natijalari musiqa ta'limi tizimida bo'lajak xonandalarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: yakkaxon xonandalik, jo'rnavoz, ijro uyg'unligi, musiqiy eshituv, intonatsiya, ritm, tembr, sahna madaniyati, ijrochilik mahorati, milliy ijrochilik.

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и практические основы формирования художественного взаимодействия солиста и аккомпаниатора в вокальном исполнительстве. Проанализированы вопросы согласованности голоса и инструментального сопровождения, интонации, ритма, тембра, музыкального слуха и сценической культуры. Особое внимание уделено роли систематических репетиций с аккомпаниатором в совершенствовании исполнительского мастерства, а также сохранению и развитию национальных исполнительских традиций. Результаты исследования могут быть использованы в системе музыкального образования при подготовке профессиональных вокалистов.

Ключевые слова: сольное пение, аккомпаниатор, исполнительское взаимодействие, музыкальный слух, интонация, ритм, тембр, сценическая культура, исполнительское мастерство, национальные исполнительские традиции.

Abstract. This article examines the theoretical and practical foundations of artistic collaboration between a solo vocalist and an accompanist in vocal performance. Particular attention is paid to the coordination of voice and instrumental accompaniment, intonation, rhythm, timbre, musical hearing, and stage culture. The study also highlights the importance of systematic rehearsals with an accompanist in developing professional performance skills and preserving national vocal performance traditions. The findings may contribute to improving the professional competencies of future vocal performers within higher music education.

Keywords: solo singing, accompanist, performance collaboration, musical hearing, intonation, rhythm, timbre, stage culture, performance skills, national vocal traditions.

Qo'shiqlar xalqning ijtimoiy hayotining hamma tomonlari bilan bog'langan bo'lib, ular muayyan tarixiy taraqqiyot bosqichlarini bosib o'tgan, insoniyat tafakkuri darajasiga qarab turmushni o'ziga xos obrazlarda badiiy jihatdan aks ettirgan noyob san'atdir. Xalqimizning eng yaxshi ko'rgan g'oyaviy-badiiy jihatdan yuksak an'anaviy qo'shiqlarida xalqning turmushi, tirikchiligi, ko'nglidagi orzu-armonlari, dard alami, shod-xurramligi va kelajakka ishonchi ifodalangan. Shuningdek, zo'ravonlik, erkinsizlik, adolatsizlikka qarshi kurashishning qudratli ovozi eshtilib turgan. Qo'shiqlarning muzmunini voqealikning lirik g'oyasini badiiy o'zlashtirib, ya'ni yuz bergan hodisa va voqealarga munosabat, his-tuyg'u va kayfiyat orqali ifodalanadi.

O'zbek xalq og'zaki poetik ijodida qo'shiqlar salmoqli o'rin egallaydi. "Qo'shiq" atamasi turkiy "qo'shmoq" fe'lining o'zagidan yasalgan bo'lib, misraga misrani qo'shib kuylash, aytish ma'nolarini anglatadi va bu atama ikki ma'noda qo'llanadi. Keng ma'noda u og'zaki lirika turini anglatadi va bu ma'no ya'ni she'riyat, qasida, qo'shiq ma'nolari Mahmud Qoshg'ariyning "Devonu lug'otit turk" asarida ham qayd etilgan. Tor ma'noda qo'shiq atamasi og'zaki lirik turga mansub mustaqil janrni anglatadi. Qo'shiqning mustaqil janr atamasi esa asarda ifodalangan mazmunga, qo'shiqning ijro o'rni, tarzi va funksiyasiga qarab turli sifatlovchilar bilan birgalikda nomlanadi. M-n: qo'shiq mehnat jarayonida, ishlayotganlar tomonidan ijro etilib, mazmunan mehnat jarayoni bilan bog'liq bo'lsa, bunday qo'shiqlar mehnat qo'shiqlari deb yuritiladi. Yoki qo'shiqda ishq-muhabbat kuylansa, bunday qo'shiqlar lirik qo'shiqlar deyiladi va hokazo.

Xalq og'zaki ijodidagi qo'shiqlar ham lirik asarlardir. Chunki ularda ichki his-tuyg'ulari, kechinmalari aks etadi. Qo'shiq atamasining kelib chiqishi qanchayin soda tuyulmasin, og'zaki ijodimizdagi bu janr juda murakkab ruhiy kechinmalarni ifodalashga xizmat qiladi. Qo'shiqlar xalq ma'naviyatining qudratini, mehnatkash omma iradasining bukilmassligini ifodalab, kishilarni ruhan tetiklikka, jasoratga, mehnatsevarlik, vatanparvarlik, va sevgida sadoqatga chorlaydi.

Ijro badiiy jihatdan yuksak bo'lishi uchun unda talabaning diqqati, sezgisi, idroki, tafakkuri, tasavvuri va emotsiyasi (his-tuyg'u va hayajon) va eng asosiysi ovoz ruhiyati faol ishtirok etishi zarur. Bundan tashqari uning shaxsiy ovoz sifati, tembrining go'zal va boyligi,

pardalarning (intonatsiya) tozaligi, musiqiy qobiliyati va iqtidori, quvnoqligi va jo'shqinligi, dunyoqarashi va erkin fikrlashi, xarakteri va mintaliteti aks etmog'i lozim. Ushbu shaxsiy sifatlarning barchasi inson ruhiyatining o'ziga xos xususiyati, badiiy-ijrochilik ijodining tarkibiy qismi bo'lib, hali yaxshi tadqiq qilinmagan musiqiy (psixologiya) ruhshunoslik sohasiga aloqadordir.

Bu murakkab jarayonda talabaning aql-idroki va ruhiy faoliyati kuylashga qaratilgan bo'lib, u o'z ovozi va yonidagi hamnafaslari ijrosi yoki jo'rnavoz chalayotgan musiqiy tovushlarni eshitishi, nota matni yoki o'qituvchi harakatini ko'rishi, parda, tessitura, sakrash va avjlarni ovoz apparatida his qilishi, sezishi natijasida bosh miyaga axborot yetadi.

Talaba dastlab ko'rish, eshitish, ovoz apparati va ichki tuyg'u bilan his qilish va boshqa sezgilari orqali asarni bir butun holda (she'ri, g'azali, uslubi, xarakteri, asosiy matni, tonligi, va h.k.) angelaydi va har xil mayda jihatlarini aniqlashga intilmaydi. Ikkinchi bosqichda o'z ijrochilik fikrini amalga oshirish uchun turli ijro uslublarini qo'llagan holda ovozning sadolanishi, so'zlar talaffuzi, og'iz artikulyasiyasi, bo'g'inlar bo'linishi, metroritm, sur'at, agogika, dinamika va ashula jumllariga aniqlik kiritadi.

Ovoz apparati yordamida balandligi, kuchi, tembri jihatdan har xil bo'lgan tovushlarning yig'indisidan kishi ovozi belgilanadi. Ovoz – ovoz naychalarining tebranishi natijasida vujudga keladi.

Ijrochi-talabaning ovozi va ijrochilik faoliyati his-hayajon va emotsiya bilan chambarchas bog'liq bo'lib, asardagi fikr va maqsadni undagi badiiy emotsional qiyofalar tizimini tinglovchiga yetkazib bera olishi zarur. Bunda talaba asar kayfiyatiga mos, ovoziga, o'ziga xos ravishda qizg'inlik, ifoda va joziba baxsh etgan holda kuylaydi.

Yuqoridagilarni hisobga olgan holda o'qituvchi oldida quyidagi vazifalar turadi:

O'QITUVCHINING ASOSIY VAZIFALARI

1.

Ovoz sifatlarini rivojlantirish

- Ovoz kuchini oshirish
- Ovoz balandligini rivojlantirish

2.

Ovozdan to'g'ri foydalanishga o'rgatish

- Talabalarni kuchamasdan gapirishga o'rgatish
- Vaziyatga mos ravishda past va baland ovozdan foydalanish

3.

Intonatsion ma'nodorlik ustida ishlash

- Nutq ifodaliligini rivojlantirish
- Mazmuni his etib, ta'sirchan yetkazish

“Intonatsiya” – bu ovozning nutq, tovush doirasida va muayyan vaqt birligi davomida turlicha tovlanishidan iborat. Intonatsiya deganda, nutq tovushi tarkibidagi ohangdorlik va jilo tushuniladi. Intonatsiya chinakam emotsional holatning mahsuli bo‘lib, u so‘zlovchining xohishi, irodasi, niyati, intilishi, ruhiy kechinmasi kabi omillar bilan, ya‘ni so‘zlovchining jismoniy va ruhiy holati bilan bog‘liq. Intonatsiya – bu hamma ma‘nodorlik vositalarini o‘z ichiga qamrab olgan murakkab majmua (yaxlitlik).

“Ohangdorlik” – jumalarni talaffuz etish vaqtida ovozni balandlatish yoki pastlatish. U nutqqa turlicha ohang beradi (kuylovchan, yumshoq, yoqimli va boshqalar) va bir xillikka yo‘l qo‘ymaydi. Ohangdorlik nutqning har bir so‘zida mavjud bo‘lib, kuchi, balandligi jihatdan o‘zgarib turadi:

“Temp” (sur‘at) – mazmuniga qarab nutqning tezlashishi yoki sekinlashishi.

“Ritm” – urg‘uli va urg‘usiz bo‘g‘inlarning teng tarzda navbatlashib turishi (ya‘ni ularning quyidagi sifatlari: uzunligi va qisqaligi, ovozni balandlatish va pastlatish). Jumla urg‘ulari va mantiqiy urg‘ular – ifodalanayotgan mazmunga qarab alohida so‘zlar (mantiqiy urg‘u) yoki guruh so‘zlarni (jumla urg‘ulari) pauzalar, ovoz tonini balandlatish bilan ajratib, uzoq va katta kuch bilan talaffuz etishdir.

“Nutq tembri” – soʻzlarning tovlanishi, emotsional holatni (qaygʻuli, xafaqon, quvnoq va hokazolar) anglatadi. Maʼnodorlikning ushbu vositalari yordamida fikrlar tugallanishi, aytilgan fikrning asosiy mazmuni oʻzgarishi, u qoʻshimcha ahamiyat kasb etishi mumkin Nutqning intonatsion maʼnodorligini tarbiyalash ustida ishlash taqlid qilish asosida olib boriladi. Tarbiyachi bolalarga sheʼrni yod oldirishda, qayta hikoya qilishda oʻzi nutqning intonatsion vositalaridan keng foydalanadi va bolalar diqqatini nutqning maʼnodorligiga yoʻnaltiradi. Talabalar oʻqituvchining toʻgʻri, intonatsion, maʼnodor (ifodali) nutqini eshitib, oʻzlari ham nutqlarida mustaqil ravishda kerakli intonatsiyalardan foydalana boshlaydilar.

Yakkaxon ijroda joʻrnavor bilan badiiy hamkorlik va sahna madaniyatini rivojlantirish yakkaxon qoʻshiqchilik sanʼatining muhim tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. Yakkaxon ijro jarayonida talabanning ovoz imkoniyatlari, musiqiy tafakkuri, ijro mahorati va sahna madaniyati alohida ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, joʻrnavor bilan uygʻun ishlash ijroning mukammal va taʼsirchan chiqishida muhim omil boʻlib xizmat qiladi. Chunki yakkaxon ijro faqatgina talabanning kuylashi bilan emas, balki cholgʻu joʻrligi bilan birgalikda yagona badiiy obraz yaratish orqali namoyon boʻladi.

Joʻrnavor va talaba oʻrtasidagi uygʻunlik tinglovchiga estetik zavq bagʻishlaydi, asarning mazmunini chuqurroq his etishga yordam beradi hamda ijroning emotsional taʼsirchanligini oshiradi. Shu sababli joʻrnavor bilan ishlash koʻnikmalarini shakllantirish talabanning kasbiy tayyorgarligida muhim oʻrin tutadi. Joʻrnavorning vazifasi faqat kuy chalish emas, balki talabanning ovoziga mos musiqiy muhit yaratish, uning ijrosini qoʻllab-quvvatlash va asarning badiiy mazmunini ochib berishdan iboratdir. Talaba esa joʻrnavor ijrosini diqqat bilan tinglab, oʻz ovozini cholgʻu sadolari bilan uygʻunlashtira olishi zarur.

Yakkaxon ijroda ovoz va soz ohanglari muvozanatini saqlash muhim hisoblanadi. Talaba ovozi cholgʻu sadolaridan ajralib ketmasligi yoki ularni bosib yubormasligi kerak. Ovozning balandligi, tembri va kuchi joʻrnavor ijrosiga moslashtiriladi. Ayniqsa, milliy cholgʻular joʻrligida kuylashda ovozning tabiiyligi va mayinligi katta ahamiyat kasb etadi. Bunday uygʻunlikni shakllantirish uchun ijrochi musiqiy eshituv qobiliyatiga ega boʻlishi, ritm va surʼatni his qilishi, nafasni toʻgʻri boshqarishi lozim.

YAKKAXON IJRODA OVOZ VA SOZ OHANGLARI MUVOZANATI

Yakkaxon ijroda ovoz va soz ohanglari muvozanatini saqlash muhim hisoblanadi.

Talaba ovozi cholg'u sadolaridan ajralib ketmasligi yoki ularni bosib yubormasligi kerak.

Ovozning balandligi, tembri va kuchi jo'rnavor ijrosiga moslashtiriladi.

Ayniqsa, milliy cholg'ular jo'rligida kuylashda ovozning tabiiyligi va mayinligi katta ahamiyat kasb etadi.

Bunday uyg'unlikni shakllantirish uchun ijrochi:

musiqiy eshituv qobiliyatiga ega bo'lishi

ritm va sur'atni his qilishi

nafasni to'g'ri boshqarishi

ijro jarayonida sezuvchan va e'tiborli bo'lishi lozim.

Musiqiy tinglash madaniyati yakkaxon ijrochining asosiy sifatlaridan biridir. Jo'rnavorni tinglash orqali talaba kuy boshlanishini, ritmik o'zgarishlarni va ohang rivojini aniq his qiladi. Bu esa ijroning tabiiy va ravon chiqishiga yordam beradi. Tinglash qobiliyati rivojlangan talaba jo'rnavor bilan tez moslashadi va asarni bir butun holda talqin qila oladi. Natijada ijroda hamohanglik va badiiy yaxlitlik yuzaga keladi.

Yakkaxon ijroda emotsional uyg'unlik ham muhim o'rin egallaydi. Har bir musiqiy asar ma'lum hissiy holatni ifodalaydi. Agar talaba va jo'rnavor asarning ruhiyatini bir xil his etsa, ijro tabiiy va ta'sirchan bo'ladi. Lirik qo'shiqlarda mayinlik va sokinlik, sho'x kuy-qo'shiqlarda esa jo'shqinlik va harakatchanlik ustuvor bo'ladi. Tinglovchi aynan mana shu uyg'unlik orqali asarning mazmunini chuqurroq his qiladi.

Sahna madaniyati ham yakkaxon ijroda muhim ahamiyatga ega. Sahna madaniyati ijrochining tashqi ko'rinishi, o'zini tutishi, tinglovchi bilan muloqoti va sahnadagi harakatlarida namoyon bo'ladi. Yuksak sahna madaniyatiga ega talaba tomoshabinda ijobiy taassurot uyg'otadi. Ijrochi sahnaga ishonch bilan chiqishi, o'zini erkin tutishi, ortiqcha harakatlardan qochishi hamda tinglovchiga hurmat bilan munosabatda bo'lishi zarur.

Sahnadagi har bir harakat va mimika ijro etilayotgan asarning mazmuniga mos bo'lishi kerak.

Talabaning tashqi ko'rinishi ham sahna estetikasining muhim qismidir. Milliy qo'shiqlar ijrosida milliy liboslardan foydalanish tomoshabinda milliy ruh uyg'otadi va ijroning badiiy ta'sirini kuchaytiradi. Shuningdek, tinglovchi bilan samimiy muloqot qilish, ko'z orqali aloqa o'rnatish va tabassum sahna madaniyatining muhim belgilaridan hisoblanadi.

Jo'rnavoz bilan muntazam mashg'ulot olib borish yakkaxon ijro mahoratini rivojlantirishda katta ahamiyatga ega. Mashg'ulot jarayonida asar bir necha marotaba takrorlanadi, murakkab ritmik o'rinlar ustida ishlanadi, ovoz va cholg'u muvozanati sinovdan o'tkaziladi. Shu orqali talaba va jo'rnavoz bir-birining ijro uslubiga moslashadi hamda ijroda badiiy birlik shakllanadi.

O'zbek milliy musiqa san'atida jo'rnavozlik qadimiy an'analarga ega. Doira, dutor, tanbur, rubob, gijjak kabi milliy cholg'ular talaba ijrosini boyitadi va asarning mazmunini yanada chuqurroq ochib beradi. Xulosa qilib aytganda, yakkaxon ijroda jo'rnavoz bilan badiiy hamkorlik ijrochilik san'atining asosiy mezonlaridan biridir. Talaba va jo'rnavozning o'zaro uyg'unligi ijroning mukammalligini ta'minlaydi, tinglovchiga estetik zavq bag'ishlaydi va asarning mazmunini to'liq ochib beradi. Sahna madaniyati esa ijrochining professional darajasini belgilovchi muhim omil hisoblanadi. Shu bois bo'lajak talabalar jo'rnavoz bilan ishlash ko'nikmalarini muntazam rivojlantirib borishlari, milliy ijrochilik an'analari chuqur o'rganishlari hamda sahna madaniyatini takomillashtirishlari zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdullayev R. Yakkaxon qo'shiqchilik. Darslik. - Toshkent-2021. B-21.
2. Muxammedova D. Folklor jamoa ijrochiligi. Toshkent-2018. 19 b.
3. Jahongirov G'. O'zbek bolalar folklori. - Toshkent.: O'qituvchi, 1975.
4. Jalilov I. O'zbek xalqi an'anaviy bayramlari, sayillari va o'yinlari. – Qarshi, 2005.
5. Ismoilov H. O'zbek to'ylari. – Toshkent: O'zbekiston, 1992.
6. Imomov K., Mirzayev T., Sarimsoqov B., Safarov O. O'zbek xalq og'zaki poetik ijodi. – Toshkent: O'qituvchi, 1990.

7. Ismonova O. O'zbek to'y marosim folklorida "Kelin salom" janri (genezisi, o'ziga xos xususiyatlari va poetikasi): Filol. fanlari nomz. diss. – Toshkent, 1999.

